

Б О Т А Н І К А

УДК: 582.573:581.95

Volkova R.E.: <https://orcid.org/0000-0002-1777-3603>

Bengus Yu.V.: <https://orcid.org/0000-0002-0012-0972>

Yevchik K. I.: <https://orcid.org/0009-0000-4664-3990>

Saganova V.S.: <https://orcid.org/0009-0008-9722-7418>

ДИНАМІКА РОСЛИННОГО УГРУПОВАННЯ ЗА УЧАСТЮ *ORNITHOGALUM BOUCHEANUM* (KUNTH) ASCH. НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА ХАРКОВА

© ¹Волкова Р. Є., ¹Бенгус Ю. В., ¹Євчик К.І., ²Саганова В.С.

¹Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

²Комунальний заклад «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради»

E-mail: ruslana_ev@ukr.net (Волкова Р.Є.), 0675706837yuri@gmail.com (Бенгус Ю.В.)

<https://doi.org/10.34142/2708-5848.2025.27.2.01>

У статті наведено результати моніторингу стану рослинного угруповання за участю рідкісного виду *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch., занесеного до Червоної книги України, на території м. Харкова. Дослідження проводилися у 2025 році на локалітеті поблизу річки Немишля, який є єдиним відомим природним місцем зростання виду в межах міста та розташований на північній межі його ареалу. Порівняльний аналіз із даними 2021 року продемонстрував загальне спрощення структури фітоценозу та зниження видового багатства трав'янистого ярусу на 18% (з 72 до 59 видів). Встановлено високий флористичний обіг: за період дослідження було втрачено 25 видів, тоді як додалося лише 12 нових. Розрахунок індексів схожості показав помірну стабільність угруповання (індекс Соренсена – 71%, індекс Жаккара – 56%), при цьому флористичне ядро домінантів залишається незмінним. Втрати стосувалися переважно видів із низькою ясністю, а також мезофітів і мезогірофітів, що, імовірно, пов'язано з тривалою посухою 2024 року та посиленням конкуренції з боку рудерантів. Сама популяція *O. boucheanum* виявила високу стійкість та віталітет. Така успішність пояснюється життєвою стратегією геофіта-геміфемероїда, що дозволяє рослині завершувати життєвий цикл до настання літніх абіотичних стресів та антропогенного впливу. Отримані дані підтверджують необхідність надання локалітету статусу ботанічної пам'ятки природи.

Ключові слова: динаміка популяції, рідкісні види, моніторинг, Червона книга України.

У сучасній ботанічній науці та практиці охорони довкілля збереження раритетного фіторізноманіття залишається пріоритетним завданням. Особливу наукову цінність становлять популяції видів на межах їхніх ареалів, оскільки вони характеризуються підвищеною вразливістю до кліматичних флуктуацій та інтенсивного антропогенного тиску. До таких об'єктів належить *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch., або рястка Буше (Рис. 1) – представник родини Asparagaceae, включений до Червоної книги України зі статусом «неоцінений» [6]. Вид був вперше описаний німецьким ботаніком Карлом Сигізмундом Кунтом (Kunth), названий на честь німецького ботаніка Пітера Карла Буше під назвою *Myogalum boucheanum* Kunth (1843) [16]. Пізніше вид був перенесений до роду

Ornithogalum L. Протягом певного періоду таксон розглядали як підвид морфологічно спорідненого виду *Ornithogalum nutans* L. У цьому випадку його систематичне положення визначалося як *Ornithogalum nutans* subsp. *boucheanum* (Kunth) K.Richt. (1890). Ця таксономічна невизначеність була пов'язана з тим, що морфологічні ознаки *O. boucheanum* та *O. nutans* досить складно розрізнити, особливо після цвітіння та в гербарії. Цей вид відомий і під іншими синонімічними назвами: *Hyacinthus boucheanus* (Asch.) E.H.L. Krause (1906) й *Honorius boucheanus* (Kunth) Holub (1976) [20].

На сьогодні *O. boucheanum* і *O. nutans* L. належать до комплексу *Ornithogalum nutans* agg. Комплекс складається з цих двох видів і гібриду між ними, сучасні ареали

таксонів частково перекриваються. *O. boucheanum* – тетраплоїдний вид ($2n = 28$), природно поширений в південно-східній частині Європи (зокрема в Україні) від пів-

ночі Італії на заході до Кавказу і дельти Волги на сході, та інтродукований у Німеччині, Данії й Нідерландах.

а

б

Рис. 1. *Ornithogalum boucheanum* на дослідженій території:
а – цвітіння (14.05.21), б – плодоношення (25.05.21).

O. nutans – гексаплоїдний вид ($2n=42$), який походить з Туреччини і Балкан. Як здавна відома декоративна рослина, він інтродукований по всій території Європи, на сході Канади і США, і часто продовжує зростати на місцях його колишнього культивування вже без догляду людини [5, 14-17]. Є кілька спостережень на сайті «iNaturalist» про вирощування і подальше здичавіння *O. nutans* в Україні (Київ, Тернопільська область) [12, 17]. Гібрид *O. boucheanum nutans* – пентаплоїд ($2n=35$), який трапляється зрідка в Європі в місцях одночасного зростання батьківських видів і має проміжні морфологічні ознаки [8, 13].

Для перевірки видової приналежності рослин *Ornithogalum* дослідженої популяції було докладно вивчено їх морфологічні ознаки. Порівняльна характеристика морфологічних ознак двох близьких видів, які входять до комплексу *Ornithogalum nutans* agg. [5, 7, 8, 13-15] і досліджених рослин наведена в Табл. 1.

Існує ще кілька ознак, наприклад, кількість хромосом, які наразі ми не дослідили. Але вивчених ознак достатньо, щоб

впевнено віднести досліджену популяцію до виду *O. boucheanum*.

Види *Ornithogalum* можуть дичавіти. Проте велика площа, яку досліджена популяція займає (з урахуванням того, що вона розділена численними дорогами і будівлями) вказує на те, що дана популяція має автохтонне походження [2].

На території Харківської області за даними сайту «iNaturalist» [9] знахідки *O. boucheanum* були зафіксовані у Берестинському, Ізюмському, Лозівському і Харківському районах. На території міста Харкова велику популяцію *O. boucheanum* уперше було зафіксовано у 2016 році в прибережній зоні річки Немишля [9]. За результатами досліджень 2021 року [2] на основі високої чисельності (понад 2000 генеративних особин) та життєздатності у структурі напівприродних лісових і лучних екосистем було зроблено висновок про автохтонний характер цієї популяції. Вона займала площу близько 7 га, перебуваючи під впливом помірних антропогенних чинників (селітебне навантаження, сінокосіння, випас худоби).

Порівняльна характеристика морфологічних ознак *O. boucheanum* і *O. nutans*

№ з/п	Ознаки	<i>Ornithogalum boucheanum</i>	<i>Ornithogalum nutans</i>	Досліджені рослини <i>Ornithogalum</i>
1.	Суцвіття	(5) 10-15 (20) см	(3) 6-10 (12) см	6-20 см (див. Рис. 1а)
2.	Листки під час цвітіння	відмирають	зелені	відмирають
3.	Листочки оцвітіння	завдовжки 20-35 мм, зверху і знизу з помітною зеленою половою, вони більш загострені і вузькі	завдовжки 10-20 мм, зверху білі, з помітною зеленою смужкою знизу, менш загострені і відносно ширші	завдовжки 22-26 мм, зверху і знизу з помітною зеленою половою, вони більш загострені і вузькі
4.	Бічні зубці на тичинках	довші за пиляки	на одному рівні з пиляками	довші за пиляки
5.	Приймочка маточки під час цвітіння	не виступає над пиляками	виступає над пиляками	не виступає над пиляками

Необхідність проведення моніторингу через чотири роки після останнього обстеження зумовлена високою динамічністю урбанізованих ландшафтів. Трансформація міських екосистем під дією антропогенних та природних сукцесій може призводити до фрагментації оселищ і деградації популяційної структури рідкісних видів. З іншого боку, стабільність або експансія *O. boucheanum* в умовах мегаполіса може свідчити про значний адаптивний потенціал та екологічну пластичність виду. Зважаючи на

те, що зазначений локалітет є єдиним відомим природним місцем зростання рястки Буше в Харкові, вивчення його поточної динаміки має критичне значення для розробки стратегій збереження біорізноманіття в умовах урбанізації.

Мета дослідження – провести моніторинг сучасного стану рослинного угруповання за участю *Ornithogalum boucheanum* на території міста Харкова та проаналізувати зміни у його складі в порівнянні з попереднім обстеженням.

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ

Дослідження проводилися на території медичного комплексу (район р. Немишля), де популяція *O. boucheanum* займає близько 7 га. Було обстежено три ділянки: 1 – «Лісова» (500 м², під деревами із зімкненою кронею 0,7); 2 – «Лучна» (понад 1500 м², відкрита ділянка з бугристим рельєфом); 3 – «Садова» (300 м², часткове затінення яблунями) [2].

Польові дослідження були проведені у травні 2025 р. і включали здійснення геоботанічних описів за методикою Браун-

Бланке [4]. Для кількісної оцінки поширення видів використовували шкалу рясності (від 1 до 5). Оцінку флористичної схожості здійснювали за допомогою індексів Жаккара та Соренсена [10, 18]. Флористичну стабільність угруповання оцінювали шляхом розрахунку коефіцієнта, який показує частку видів, що залишилися у флорі при повторному обстеженні, а саме: $K = (\text{кількість спільних видів}) / (\text{кількість видів } 2021) * 100\%$. Назви видів і таксономічне положення наведені згідно з WFO PlantList [20] та APG IV [19].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ

Результати повторного геоботанічного дослідження рослинного угруповання за участі *Ornithogalum boucheanum*, зокрема видовий склад ділянок, таксономічні та кількісні характеристики видів, наведені у Табл. 2. Загалом на досліджуваній території було зареєстровано 71 вид судинни росин. З них 12 видів представлені дорослими деревами, зокрема *Acer platanoides* L., *A. negundo* L., *Aesculus hippocastanum* L., *Betula pendula* Roth., *Malus domestica* Borkh. *Populus alba* L., *P. nigra* L., *Robinia pseudoacacia* L., *Salix alba* L., *Tilia cordata* Mill., *Quercus robur* L.

і *Ulmus laevis* Pall., що трапляються на ділянках 1 та 3. У трав'янистому ярусі зареєстровані 59 видів, які групуються у 52 роди, 27 родин, 2 класи відділу Magnoliophyta (клади Angiosperms). Слід зазначити, що під час первинного обстеження на тій самій території було зареєстровано 75 видів, які відносяться до 58 родів, 25 родин, 3 класів, 2 відділів. Разом за два спостереження в трав'янистому ярусі виявлено 84 види з 68 родів, 29 родин, 3 класів та 2 відділів (Polypodiophyta й Magnoliophyta).

Таблиця 2

Геоботанічний опис ділянок за участю *Ornithogalum boucheanum*

№ з/п	Назва виду	Родина	Ділянки					
			1		2		3	
			2021	2025	2021	2025	2021	2025
1	<i>Acer campestre</i> L.	Sapindaceae						un
2	<i>Achillea millefolium</i> L.	Asteraceae	1	p	1	1	un	p
3	<i>Ajuga genevensis</i> L.	Lamiaceae	1		p		1	
4	<i>Alliaria petiolata</i> (M. Bieb.) Cavara & Grande	Brassicaceae	n		n		p	n
5	<i>Allium oleraceum</i> L.	Amaryllidaceae		n				p
6	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.	Asteraceae	n		n	1	1	
7	<i>Arctium tomentosum</i> Mill.	Asteraceae			un		un	
8	<i>Asperugo procumbens</i> L.	Boraginaceae	n	1	p	1	un	
9	<i>Ballota nigra</i> subsp. <i>ruderalis</i> (Sw.) Briq.	Lamiaceae	un		1	1	n	
10	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	Brassicaceae	p	p	un	p	p	p
11	<i>Bromus tectorum</i> L.	Poaceae			1	p		
12	<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth.	Poaceae		1				
13	<i>Campanula latifolia</i> L.	Campanulaceae				p		
14	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Brassicaceae	p	1	n	1	un	p
15	<i>Carex hirta</i> L.	Cyperaceae			p	2	n	
16	<i>Carex praecox</i> Schreb.	Cyperaceae	2	1	1	2	1	p
17	<i>Centaurea jacea</i> L.	Asteraceae			un		un	
18	<i>Chelidonium majus</i> L.	Papaveraceae		n	n		n	
19	<i>Chenopodium album</i> L.	Amaranthaceae	un	n	n	n	un	p
20	<i>Chondrilla latifolia</i> M. Bieb.	Asteraceae				p		
21	<i>Cichorium intybus</i> L.	Asteraceae	n		n			
22	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Asteraceae	1	1	2	2	p	
23	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Asteraceae	un	un	un	un		
24	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Convolvulaceae	un	p	n			p
25	<i>Cynoglossum officinale</i> L.	Boraginaceae			n			
26	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Poaceae	p	p	n	1		

№ з/п	Назва виду	Родина	Ділянки					
			1		2		3	
			2021	2025	2021	2025	2021	2025
27	<i>Elymus repens</i> (L.) Gould	Poaceae	2	p	4	3	un	2
28	<i>Equisetum arvense</i> L.	Equisetaceae			1			
29	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Asteraceae		n			p	
30	<i>Erigeron canadensis</i> L.	Asteraceae	n		n		n	
31	<i>Festuca pratense</i> L.	Poaceae			1	p	n	
32	<i>Ficaria verna</i> Huds.	Ranunculaceae	3	2	1	2	3	3
33	<i>Fragaria viridis</i> Weston	Rosaceae			n		1	
34	<i>Fumaria officinalis</i> L.	Papaveraceae					un	p
35	<i>Galium aparine</i> L.	Rubiaceae			1	p	n	p
36	<i>Geum urbanum</i> L.	Rosaceae	n	n	n	p	p	p
37	<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lamiaceae	n	n	p	n	p	
38	<i>Hieracium</i> sp.	Asteraceae	un		un		p	
39	<i>Humulus lupulus</i> L.	Cannabaceae	n		p		n	p
40	<i>Inula helenium</i> L.	Asteraceae			1			
41	<i>Juglans regia</i> L.	Juglandaceae						un
42	<i>Lactuca quercina</i> L.	Asteraceae	un					
43	<i>Lactuca serriola</i> L.	Asteraceae	n	n	p		un	
44	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Lamiaceae				n		
45	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Fabaceae				n		
46	<i>Lepidium draba</i> L.	Brassicaceae		p	1	p	n	
47	<i>Linariavulgaris</i> Mill.	Plantaginaceae			un			
48	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	Myrsinaceae			n		1	n
49	<i>Microthlaspi perfoliatum</i> (L.) F. K. Mey.	Brassicaceae						n
50	<i>Morus alba</i> L.	Moraceae		un				
51	<i>Onopordum acanthium</i> L.	Asteraceae			un			
52	<i>Ornithogalum boucheanum</i> (Kunth) Asch.	Asparagaceae	2	3	1	1	1	p
53	<i>Oxalis acetosella</i> L.	Oxalidaceae	n	un	n		un	
54	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	Vitaceae			2		1	2
55	<i>Pilosella caespitosa</i> (Dumort.) P. D. Sell & C. West	Asteraceae				1		
56	<i>Pilosella officinarum</i> Vaill.	Asteraceae		p		1		
57	<i>Plantago major</i> L.	Plantaginaceae	un		n	un		
58	<i>Poa angustifolia</i> L.	Poaceae	2	p		1	1	
59	<i>Poa bulbosa</i> L.	Poaceae	2	4	1	1	2	p
60	<i>Poa compressa</i> L.	Poaceae	p	n			n	
61	<i>Poa nemoralis</i> L.	Poaceae					p	
62	<i>Poa pratensis</i> L.	Poaceae	1		1		2	1
63	<i>Polygonum aviculare</i> L.	Polygonaceae	1	1	1	n	1	n
64	<i>Potentilla argentea</i> L.	Rosaceae	un		un			p
65	<i>Potentilla inclinata</i> Vill.	Rosaceae					p	
66	<i>Potentilla reptans</i> L.	Rosaceae			n	n		

№ з/п	Назва виду	Родина	Ділянки					
			1		2		3	
			2021	2025	2021	2025	2021	2025
67	<i>Psephellus dealbatus</i> (Willd.) K.Koch	Asteraceae	n					
68	<i>Ranunculus pedatus</i> Waldst. & Kit.	Ranunculaceae	3	n	un	2	1	p
69	<i>Ranunculus repens</i> L.	Ranunculaceae			1			
70	<i>Rumex acetosa</i> L.	Polygonaceae			n			
71	<i>Rumex confertus</i> Willd.	Polygonaceae			p			
72	<i>Saponaria officinalis</i> L.	Caryophyllaceae	n		n	p	n	
73	<i>Senecio leucanthemifolius</i> subsp. <i>vernalis</i> (Waldst. & Kit.) Greuter	Asteraceae	un		n		p	
74	<i>Silene latifolia</i> Poir.	Caryophyllaceae			p			
75	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke	Caryophyllaceae			un			
76	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	Caryophyllaceae	n	p	n		n	
77	<i>Taraxacum officinale</i> (L.) Weber ex F. H. Wigg.	Asteraceae	1	3	2	3	1	3
78	<i>Tragopogon dubius</i> Scop.	Asteraceae		n				
79	<i>Trifolium pratense</i> L.	Fabaceae	1		p	p	1	
80	<i>Trifolium repens</i> L.	Fabaceae	n		n		p	
81	<i>Urtica dioica</i> L.	Urticaceae			3	1	p	p
82	<i>Veronica polita</i> Fr.	Plantaginaceae		n				
83	<i>Viola sp.</i>	Violaceae				2		2
84	<i>Viola odorata</i> L.	Violaceae	1	1	p		p	1
Кількість видів, шт.			42	34	61	35	52	28

При першому обстеженні дослідженого фітоценозу були виявлені 8 провідних родин, до яких відносилось 69,4% всіх

досліджених видів (Табл. 3). При повторному визначено тільки 5 провідних родин, що вміщують 50,8% вид.

Таблиця 3

Провідні родини дослідженого рослинного угруповання за участю *O. boucheanum*

№ з/п	Родини	Кількість видів			
		2021		2025	
		абсолютна, шт.	відносна, %	абсолютна, шт.	відносна, %
1	Asteraceae	19	26,4	10	16,9
2	Poaceae	9	12,5	9	15,3
3	Rosaceae	5	6,9	3	5,1
4	Brassicaceae	4	5,6	5	8,5
5	Caryophyllaceae	4	5,6	2*	
6	Lamiaceae	3	4,2	3	5,1
7	Polygonaceae	3	4,2	1*	
8	Ranunculaceae	3	4,2	2*	
Разом		50	69,4	30	50,8

Примітка: * не відносили до провідних родин

На момент другого обстеження найбільші зміни видового складу відбулися в родині Asteraceae. Тут спостерігається зменшення кількості видів майже в 2 рази.

Зміни видового багатства на досліджуваних ділянках представлено на Рис. 2. Добре помітно, що кількість втрачених видів перевищує кількість нових

і для кожної ділянки, і для досліджуваної території загалом. На 1-й, «Лісовій» ділянці спостерігалось випадіння 17 видів, які були зафіксовані у 2021 р., та поява 9 нових видів.

Загалом видове багатство зменшилося на 8 видів. В порівнянні з іншими ділянками на цій спостерігалися найменші зміни.

Рис. 2. Динаміка флористичного складу дослідженої території за 2021 й 2025 роки.

Висока кількість видів, що зберегли свою присутність протягом чотирьох років (25), та помірне співвідношення втрачених видів до нових може свідчити про те, що лісовий тип середовища забезпечує певний рівень стабільності флористичного складу. На цій ділянці *O. boucheanum* навіть збільшив свої кількісні показники з 2 до 3.

На 2-й, «Лучній» ділянці втрачено 30 видів, набуто лише 4 нові, і ще 31 вид зберіг свою присутність. Втрату майже половини видів 2021 року можна охарактеризувати як суттєве зменшення біорізноманіття. На цій ділянці спостерігали збільшення рясності рудеральних видів таких як *Taraxacum officinale* й *Cirsium arvense*, а також лучних кореневищних видів *Carex hirta* й *C. praecox* (див. Табл. 2), які легко захоплюють територію і витісняють менш конкурентоздатні види.

На 3-й, «Садовій» ділянці втрачено 31 вид, набуто 7 нових, і 21 вид зберіг свою присутність. Тут ми спостерігали найбі-

льшу абсолютну та відносну кількість втрачених видів, що вказує на найменшу стабільність цього угруповання. Це може бути спричинено посиленням конкуренції з домінантами, такими як *Taraxacum officinale*, *Elymus repens* та *Ficaria verna* (див. Табл. 2).

Загальні результати оцінки видового багатства вказують на зниження на 18% (з 72 видів до 59). Флористична стабільність угруповання знизилась на третину (до 65,3%).

Для порівняння флористичної складової первинного та повторного геоботанічних описів угруповання за участю *O. boucheanum* було розраховано індекси схожості Жаккара та Соренсена (Рис. 3).

Індекс Жаккара зазвичай застосовується для оцінки інтенсивності флористичної ротації видів. Індекс Соренсена застосовується скоріш для того, щоб зрозуміти, наскільки незмінним залишається флористичне ядро дослідженого рослинного угруповання.

Рис. 3. Індеси флористичної схожості рослинного угруповання за участі *O. boucheanum* у 2021 та 2025 рр.

Ділянки 1 та 2 демонструють практично ідентичну схожість із загальним флористичним ядром, індекс Соренсена становить близько 65%, а індекс Жаккара близько 50%. Ділянка 3 має найменші показники схожості серед усіх трьох локалітетів: індекс Соренсена становить лише 52%, а індекс Жаккара – 36%. Під час порівняння повних списків індеси схожості мають найвищі показники: індекс Соренсена – 71%, а індекс Жаккара – 56%. Зміни у флористичному складі, як правило, відбулися за рахунок зниклих та набутих видів (див. Табл. 2), бачимо що це види, які представлені поодинокими (мають значення рясності un), або кількома особинами (n), рідше (p). Тобто нестабільна присутність притаманна видам, які переважно мають другорядне положення у рослинному угрупованні, наприклад, *Cynoglossum officinale* L. (n), *Lactuca quercina* L. (un), *Linaria vulgaris* Mill. (un), *Onopordum acanthium* L. (un), *Silene vulgaris* (Moench) Garcke (un) тощо. Флористичне ядро видів домінантів та содомінантів зберіглося в обстеженому фітоценозі, яке представлено такими видами як *Ornithogalum boucheanum*, *Carex praecox*, *Cirsium arvense*, *Elymus repens*, *Ficaria verna*, *Poa bulbosa*, *Ranunculus pedatus*, *Taraxacum officinale*.

Проаналізувавши динаміку видового складу обстеженого фітоценозу ми встано-

вили, що види, які не були виявлені при повторному дослідженні, переважно належать до мезогірофітів та/або мезофітів, тобто тих, що потребують добре зволжених або середньо зволжених місць зростання, наприклад, *Inula helenium*, який погано витримує тривалу посуху, *Ranunculus repens* L., вид вимогливий до зволоження та віддає перевагу сирим або вологим ґрунтам, *Ajuga genevensis* L., що уникає надмірно сухих (ксерофітних) умов. Тривала посуха влітку та восени 2024 року [22] могли посилити конкуренцію за вологу та прискорити випадіння цих видів.

Серед видів, що були зафіксовані лише при повторному обстеженні, можна зазначити кілька груп: по-перше, проростки деревних рослин, наприклад, *Acer campestre* L., *Juglans regia* L., *Morus alba* L.; по-друге, рудеральні, *Chondrilla latifolia* M.Bieb., *Microthlaspi perfoliatum* (L.) F.K.Mey., *Tragopogon dubius* Scop.; по-третє, рослини природної флори (лучні, лісові тощо) в невеликій кількості (un, n, p) – *Allium oleraceum* L., *Calamagrostis epigejos* (L.) Roth., *Lamium amplexicaule* L., *Lathyrus tuberosus* L. та інші.

На зміни видового складу на ділянках можливо також вплинуло збільшення площі викошування газонокосарками. Ручне скошування маленькими ділянками менше шкодило біорізноманіттю ніж суцільне скошування газонокосарками.

Щодо популяції рястки Буше, то вона демонструє високу стійкість та конкурентоздатність, незважаючи на значне зменшення флористичного різноманіття.

Популяція залишається великою, складається з 7-10 тисяч квітучих особин, має високий рівень віталітету, бо переважна частка рослин квітнуть, плодоносять (див. Рис. 1) і досягають висоти до 50 см. На ділянці 1 «Лісова» кількість квітучих рослин навіть збільшилась (Рис. 4а). Це свідчить про те, що рослини *O. boucheanum* на цій ділянці встигають накопичити достатню кількість поживних речовин до повного розпускання листя деревами. Під час

цвітіння листки у рястки Буше відмирають. Розвиток плодів у даного виду геофіту відбувається вже за рахунок запасів у цибулинах [11]. Формування тіні листям дерев у травні місяці не заважає розвитку рослин даного виду. На ділянці 2 «Лучна» (Рис. 4б), де домінують рудеральні види (*Urtica dioica*, *Cirsium arvense*, *Elymus repens* та *Taraxacum officinale*), показник рясності залишився стабільним – 1. На ділянці 3 «Садова» (Рис. 4в), де посилюється вплив ліани *Parthenocissus quinquefolia*, відбулося незначне зниження кількості особин рястки (з 1 до р).

Рис. 4. Популяція *O. boucheanum* на ділянці 1 (а), на ділянці 2 (б), на ділянці 3 (в).

Достатньо високу стійкість дослідженої популяції рястки Буше до антропогенного навантаження (скошування, випас) та конкуренції (зокрема з *Parthenocissus quinquefolia* та рудерантами) можна пояснити особливостями фенології цього виду.

ПІДСУМОК

Загалом аналіз результатів показує, що рослинне угруповання за участю *O. boucheanum* на дослідженій території зазнає поступового збіднення та рудералізації, з одночасним збереженням основного ядра флори. Популяція *O. boucheanum* виявила відносну стійкість до трансформацій

O. boucheanum – це геофіт-геміефемероїд [14], який має ранній розвиток листків навесні та їх швидке відмирання вже під час цвітіння у травні. Це дозволяє рослині уникнути пошкоджень від літнього скошування і посухи.

середовища, що свідчить про її адаптаційні можливості, проте подальший антропогенний тиск та несприятливі кліматичні умови можуть посилювати негативні тенденції в розвитку угруповання.

Обстежена ділянка, де зростає стійка і чисельна популяція рідкісного виду рослин

O. boucheanum заслуговує на оформлення її як пам'ятки природи з відповідним охоронним статусом (з обмеженням суцільного раннього викошування газонів газонокосарками). Необхідно місця з рясним цвітінням *O. boucheanum* залишати некошеними

до кінця травня, коли дозріває його насіння. Це сприятиме генеративному розмноженню *O. boucheanum* та інших рослин і забезпечить збільшення загального біорізноманіття біоценозу.

ЛІТЕРАТУРА

- Bengus Yu.V., Sadritska A.I. (2019) Finds of plants of the Red Book of Ukraine in Kharkiv and Kharkiv region. In: Finds of plants and fungi of the Red Book and the Berne Convention (Resolution 6). Conservation Biology in Ukraine 1: 11.
- Bengus Yu.V., Volkova R.E. (2021) New locality of *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. within the city of Kharkiv. Biodiversity, Ecology and Experimental Biology 23(1): 6–12. doi:10.34142/2708-5848.2021.23.1.01
- Bouché's star of Bethlehem [online]. Available from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рястка_Буше [Accessed 10.01.2025]
- Braun-Blanquet J. (1932) Plant Sociology. New York: McGraw-Hill.
- Dalgic G., Dane F., Aksoy O. (2009) A new record for the flora of Turkey: *Ornithogalum boucheanum* (Hyacinthaceae). In: Plant, fungal and habitat diversity investigation and conservation. Ed.: D. Ivanova. Proceedings of IV Balkan Botanical Congress (20–26 June 2006, Sofia). Sofia: Institute of Botany, p. 169–173.
- Didukh Ya.P. (Ed.) (2009) Red Data Book of Ukraine. Plant Kingdom. Kyiv: Globalconsulting.
- Dobrochaeva D.N., Kotov M.I., Prokudin Yu.N. et al. (Eds.) (1999) Keys to higher plants of Ukraine. 2nd ed. Kyiv: Fitosociocentr.
- Haveman R., de Ronde I., Duistermaat H. (2025) Het *Ornithogalum nutans*-aggregaat in Nederland: meer dan één soort? Gorteria – Dutch Botanical Archives 47: 3–7
- iNaturalist [online]. Available from: <https://www.inaturalist.org/> [Accessed 10.01.2025]
- Jaccard Coefficient [online]. Available from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_Жаккара [Accessed 10.01.2025]
- Khodorova, N. V., & Boitel-Conti, M. (2013). The Role of Temperature in the Growth and Flowering of Geophytes. Plants, 2(4), 699-711. <https://doi.org/10.3390/plants2040699>
- Lysogor L.P. (2017) Distribution of *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. in the territory of right-bank Dnipropetrovsk region. Proceedings of Conference “Nature conservation in the Steppe zone of Ukraine (to the 90th anniversary of the creation of Coastal Reserves)” (14–15 March 2017, Urzuf). Conservation Biology in Ukraine 2(2): 119–121.
- Meric C., Aksoy O., Dane F. (2011) Morphological and anatomical contributions to the taxonomical identification of two *Ornithogalum* taxa (*O. nutans* and *O. boucheanum*) from Flora of Turkey. Biologia 66(1): 68–75. doi:10.2478/s11756-010-0131-6
- Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. – Bouché's star of Bethlehem. Biodiversity of Ukraine [online]. Available from: <http://dc.snmh.org/species/detail/species-7824.html> [Accessed 10.01.2025]
- Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. Info flora. The National Data and Information Center on the Swiss Flora [online]. Available from: <https://www.infoflora.ch/en/flora/ornithogalum-boucheanum.html> [Accessed 10.01.2025]
- Purger D., Kovačić S., Csiky J. (2007) Bouché's star of Bethlehem, *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch. (Hyacinthaceae), a new species in flora of Croatia. Natura Croatica 16(3): 191–200. doi:10.1515/botcro-2017-0003
- Shynder O.I., Nehrash Y.M., Mamchur T.V., Kostruba T.M. (2023) *Ornithogalum boucheanum* (Asparagaceae) in Eastern Europe: Native and synanthropic range, habitat conditions and state of population. Biosystems Diversity 31(1): 59–70. doi:10.15421/012307
- Sorensen Index [online]. Available from: https://uk.wikipedia.org/wiki/Індекс_Соренсена [Accessed 10.01.2025]
- The Angiosperm Phylogeny Group (2016) An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society 181(1): 1–20. doi:10.1111/boj.12385
- The World Flora Online (WFO) Plant List [online]. Available from: <https://wfoplantlist.org/plant-list/> [Accessed 10.01.2025]
- Turchinova A.I., Bengus Yu.V. (2017) Finding of the population of *Ornithogalum boucheanum* within the city of Kharkiv. Proceedings of Conference “Biodiversity: theory, practice and methodological aspects of study in secondary and higher school” (2–3 November 2017, Poltava). Poltava: PNPu, p. 156–158.
- Ukraine: weather conditions and the state of agricultural crops in Ukraine in October 2024. APK Inform [online]. Available from: <https://www.apk-inform.com/uk/meteocond/1544678> [Accessed 10.01.2025]

UDC 582.573:581.95

**THE PLANT COMMUNITY DYNAMICS WITH THE PARTICIPATION OF
ORNITHOGALUM BOUCHEANUM (KUNTH) ASCH. IN THE KHARKIV CITY AREA**

R. E. Volkova, Yu. V. Bengus, K. I. Yevchyk, V. S. Saganova

The article presents the monitoring results of the plant community state with the participation of the rare species *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Asch., listed in the Red Data Book of Ukraine, within the Kharkiv city. The study was conducted in 2025 at a locality near the Nemyshlia River, which is the only known natural habitat of the species within the city and is located on the northern border of its range. A comparative analysis with 2021 data demonstrated a general simplification of the phytocoenosis structure and a decrease in the species richness of the herbaceous layer by 18% (from 72 to 59 species). A high floristic turnover was established: during the study period, 25 species were lost, while only 12 new ones were added. Calculation of similarity indices showed moderate stability of the community (Sørensen index – 71%, Jaccard index – 56%), while the floristic core of dominants remains unchanged. Losses primarily concerned species with low abundance, as well as mesophytes and mesohygrophytes, which is likely related to the prolonged drought of 2024 and increased competition from ruderal species. The *O. boucheanum* population itself showed high resistance and vitality. This success is explained by the life strategy of a geophyte-hemiephemeroïd, which allows the plant to complete its life cycle before the onset of summer abiotic stresses and anthropogenic impact. The data obtained confirm the necessity of granting the locality the status of a botanical natural monument.

Keywords: *population dynamics, rare species, monitoring, Red Data Book of Ukraine*